

ЎЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ФОЛКЛОР МАСАЛАЛАРИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6338422>

Амонова Нигина Абдурахмоновна

Самарқанд ихтисослаштирилган санъат мактаби

Мусиқа назарияси уқитувчиси

Аннотация: Буюк истиқлолнинг дастлабки синовли довларидан ўтишда, мамлакатимизда иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий соҳаларда туб ислохотлар ўтказилаётган бир паллада жамиятимизда миллий маданият ва санъат, маънавият ва маърифат каби инсонпарвар ҳамда тараққийпарвар омилларга алоҳида диққат – эътибор берилмоқда. Бу ўринда азалий бебаҳо қадриятларимизни, халқчил удум ва анъаналаримизни тобора тўлароқ тиклаш, тарихий-маданий ёдгорликларимизни шу жумладан мусиқий меросимизни муфассал ўргана бориши ниҳоятда муҳим аҳамият касб этмоқда. Уни ёши авлодлар томонидан илмий ҳамда амалий жиҳатдан пухта ўзлаштириши учун сўнгги йилларда барча зарурий шарт-шароитлар юзага келтирилганини эътироф этиш лозим.

Биз маънавий қадриятларни тиклашни миллий ўзликни англашни ўсишидан, халқнинг маънавий сарчашмаларига, унинг илдизларига қайтишдан иборат узвий, табиий жараён деб ҳисоблаймиз” Халқ мусиқа ижодиёти, мумтоз мусиқа, созандалик, бастакорлик ижодиёти қисмларини ўз ичига олган

Калит сўзлар: фольклор, анъанавий мусиқа, миллий мусиқа, халқ, маънавият, мумтоз мусиқа.

Ўзбек мусиқа маданияти қадимий ва ранго-ранг, айна пайтда янги замон анъаналарини ўзида мужассам этган ҳолда ривож топмоқда. Бунда аввало беназир халқ мусиқаси, мумтоз мусиқий мерос, миллий бастакорлик ҳозирги замон бастакорлиги, шунингдек халқ ҳаваскорлиги ҳамда жўшқин оммабоп эстрада ижодиёти каби шаклан ва услубан ниҳоятда сержило жабхалар намоён бўлади. Қўшни ва узоқ хорижий мамлакатлар билан маданий-мусиқий алоқаларни ўзаро бойитиш йўлида ривожлантириш саъй-ҳаракатлари ҳам долзарб аҳамиятга эга бўлди. Бугунги ўзбек мусиқа санъатининг жаҳон сахналарида эришаётган ютуқлари таҳсинга сазовордир. Бунга, хусусан, Ўзбекистан композиторлари асарларининг йирик ва нуфузли хорижий ижрочи жамоалари репертуарларидан ўрин олиши, етук санъаткорларимиз - Турғун Алиматов АҚШда, Абдуҳошим Исмоилов АҚШ, Франция, Германияда, Муножот Йўлчиева Францияда, Юлдуз Усмонова Голландия ва Германияда, Насиба Абдуллаева ва "Ялла" ансамбли АҚШда, Миллий симфоник оркестри Туркияда, "Сўғдиёна" ўзбек халқ чолғулари камер оркестри Испания, Голландия, Германия мамлакатларида муваффақият қозонган гастрол ва концертлари ёрқин мисолдир. Шунингдек эллиқдан

ортиқ ёш истеъдодли созанда ва хонандалар нуфузли Халқаро танловларнинг совриндорлари бўлишди. Улар орасида пианино ижрочилари - Улуғбек Полвонов (Португалия, 1991; Италия, 1996; Германия, 1996; Грузия, 1997; АКШ, 1998), Гулнора Алимова (Франция, 1993; Португалия, 1994; АКШ, 1995), Наргиза Алимова (Италия, 1996; Белоруссия, 1996; Шимолий Корея, 1997), Ирина Гульзарова (Италия, 1997; Италия, 1999; Украина, 2000), Рустам Абдуллаев (Греция, 2000), хонандалар - Анна Гузаирова (Италия, 1993), Саида Мамадалиева (Шимолий Корея, 1996), Севара Назархонова (Болгария, 1999), камонли торли чолғу ижрочилари - Дилшод Назаров (виолончель, Франция, 1999), Суннат Иброхимов (виолончель, Қозоғистон, 2001), Марина Саркисова (скрипка, Туркия, 2000), Анастасия Юденич (скрипка, Франция, 2001), дамли чолғу ижроچиси - Али Измайлов (Қозоғистон, 1995) ва бошқалар бор. Маълумки, ўзбек халқининг маънавий гўзаллиги асрлар қаъридан келаётган куй-оҳангларида ўзининг ажойиб, бетакрор бадиий инъикосини топган. Уламоларимиз берган таърифлардан бирига кўра, мусиқа - инсон руҳининг озиғидир. Бинобарин, миллий мусиқа кўп асрлар давомида аждодларимиз бой маънавиятининг, теран тафаккурининг, баркамол руҳиятининг садолардаги жонли ифодаси ва, айти пайтда, янги, буюк давлат бунёдкори бўлмиш жамиятимизнинг рух, қуввати ва жон озиғидир. Мустақиллик йиллари ўзбек анъанавий мусиқасига эътибор янада кучайди. Миллий кадриятлар, урф-одатлар ва маросимларнинг тикланиши мусиқа соҳасида ҳам анча ўзгаришларга сабаб бўлди. Қадимий миллий мусиқамиздаги бой бадиий-тасвирий воситалар билан бир қаторда, янги жанр ва турларини ўзлаштириш натижасида ўзбек мусиқа санъати яна ҳам юксак даражага кўтарилди. Шу боисдан республика миқёсида кўплаб кўрик-танловлар ташкил қилинмоқда. Турфа маҳаллий анъаналар ва хилма-хил кўринишларни ўз ичига олган ўзбек мусиқа мероси шу кунга қадар икки асосий қатламда етиб келган бўлиб, бири "халқ мусиқаси"ёки "муסיқий фольклор", яна бири эса "мумтоз-касбий" ёки "устозона" мусиқа деб юритилади. Уларнинг ҳар қайсиси "кўп ва хўб" бадиий баркамол айтим ҳамда чолғу намуналаридан иборат. Айти вақтда қадимий ва бой муסיқий меросимиз янги даврларда қарор топган бастакорлик анъаналарини ҳам ўзида мужассам этган холда ривож топмоқда. Бунда аввало беназир муסיқий фольклорнинг сержило ва ранг-баранг турлари намоён. Айти пайтда, муסיқий фольклорнинг халқ маънавий ҳаёти ва турмуш тарзидаги табиий кўриниши ҳам давом этмоқда. Бу вазиятни ойдинлаштиришда санъатшунос олимларимизнинг илмий-амалий сафарлари, хусусан, 1991 - 1992 йиллари Жиззах вилоятига, 1991-2001 йиллари - Тошкент вилоятига, 1991, 1997-1999 йиллари Қашқадарё - Сурхондарё вилоятларига, 1993 йили - Фарғона водийсига, 1995 йили Сирдарё - Жиззах вилоятларига, 1998 йили Жиззах ва Самарқанд вилоятларига, 1999 - 2000 йиллари Бухоро вилояти ва Қорақалпоғистон автоном республикаси ҳудудларига уюштирган муסיқий фольклор - экспедициялари катта аҳамиятга эга бўлди. Бу меҳнатнинг натижаси ўлароқ бугунги кунга келиб Республикамиз ҳудудларида кўшиқ, терма, лапар айтишув ва ялла тусидаги жанрлар энг оммавий айтимлардан эканлиги маълум бўлди. Зеро, бу турдаги маросим ёки муайян вазият билан боғланган айтимлардан "Ёр-

ёр", "Келин салом" ва "Рамазон" кўшиқлари ҳам шу кўрсаткични деярли такрорлайди. Шу билан бирга ашула ва қарсақ жанрлари маълум ҳудудларда, яъни ашула Фарғона водийси, Тошкент, Бухоро, Самарқанд, Хива ва Урганч шаҳарларида, қарсақ жанри эса асосан Сурхондарё, Қашқадарё, Бухоро, Самарқанд, Жиззах ҳудудларида яшовчи аҳоли орасида ижро этилган. Шу билан бирга, Республикамиз мусиқасида тавсиф этилган тўртта асосий маҳаллий услуб - Фарғона-Тошкент, Бухоро-Самарқанд, Сурхондарё - Қашқадарё ва Хоразм мусиқий анъаналарининг ўзаро яқинлашуви ҳам етакчи тамойиллардан эканлиги маълум бўлди. Бунга вилоятлараро аҳоли миграцияларининг фаоллашганлиги, аҳоли турмуш тарзининг ўзаро яқинлашуви, шунингдек оммавий ахборот воситалари, айниқса радио, телевидение ва бошқа овоз таратиш техник воситалари орқали маданий қийматлар алмашинувининг жадаллашганлиги каби муҳим омиллар сифатида кўрсатилиши мумкин. Айни пайтда, юқорида қайд этилган маҳаллий мусиқий услубларнинг айрим хусусиятларини инъикоси этган Самарқанд вилояти халқ мусиқаси ҳам эътиборни ўзига тортмоқда. Зеро бу ҳудудга Республикамизнинг турли вилоятларидан (Самарқанд, Тошкент, Фарғона, Хоразм ва б.) янги ерларни ўзлаштириш мақсадида миграция қилинган деҳқон оилалари ўзлари билан бирга маҳаллий мусиқий анъаналарни ҳам олиб келган эдилар. Натижада уларнинг ёнма-ён ҳаёти ва ўзаро таъсирланиш жараёнлари бошланди. Эътироф этиш керакки, бизнинг давримизга қадар етиб келган мусиқий фольклор намуналари кўпроқ вилоятларнинг қишлоқ туманларида ўзининг табиий ҳаётини давом эттириб келаётган бўлса-да, бироқ шаҳар муҳити, турли ижтимоий гуруҳларнинг маънавий талаб-эҳтиёжлари таъсирида хилма-хил тус олмақда. Алҳусус, бугунги шаҳар фольклорининг ажралмас кўҳна қисмини "Ёр-ёр", "Келин салом", "Алла" каби ҳозирда ҳам асл қиёфасини деярли сақлаган оилавий маросим кўшиқлари, шунингдек оханг ва сўз "матн"лари маълум ўзгаришларга юз тутган "Рамазон" айтими сингари қарийиб санокли намуналар ташкил этади. Қолган кўпгина маросим ва номаросим айтим куйлари эндиликда тобора "сахна фольклори"га айланиб бораётганлигини кўрамыз. Бу жабҳада яъни халқ айтими ва куйларини тингловчига сахна орқали етказиш борасида ҳам бир неча кўринишлар юзага келганки, уларни куйидаги турларга бўлиш мумкин: Фольклор намуналарини табиий асл холига мос қайта садолантириш; Мусиқий фольклорни "сахна талаблари"га мувофиқ қайта ишлов асосида ижро этиш; Халқ айтимлари ва куйларини эстрада йўсинида ижро этиш. Мусиқий фольклорнинг эстрада қиёфасига тобора жадал кириб бориш тамойили жаҳоннинг қарийиб барча йирик марказий шаҳарларига хос жараён бўлиб қолмоқда. Бизда эса бу жараён яна ёш эстрада соҳасининг миллийлашуви билан ҳам боғлиқдир. Ва кўп ҳолларда, айнан шундай бадий жараёнлар воситасида ёш авлод вакилларининг турфа мусиқий фольклор билан "илк танишувлари" рўй бермоқда. Бинобарин, халқимизнинг мавсумий маросим кўшиқларидан тортиб то кўшиқ, терма, лапар, ялла, ашула сингари айтимларигача ("Ёмғир ёғалоқ", "Бойчечак", "Марварид", "Ум-уфу", "Мажнунтол" ва б) ўз даврасига тортаётган ушбу эстрада йўналиши мусиқий фольклорнинг шаҳар шароитида ўзгача яшаш шакли ва тарғиботи сифатида

бахоланиши мумкин. Бироқ шу асосда мусиқий диди ва тинглов малакаси хосил бўлган ёшларнинг аксарияти фольклор кийматини унинг асл табиий. Авваламбор таъкидлаш зарурки, сўнги ўн йиллик мобайнида фольклор-этнографик ижодий жамоаларининг фаолияти янги, юқори босқичга кўтарилди. Зеро, Мустақил Ўзбекистонимизда илк бор нишонланган Наврўз, шунингдек Мустақиллик байрамларидан бошлаб фольклор-этнографик ансамблларининг "катта сахна" майдонларига чиқишлари анъана тусини ола бошлади. Бу ўринда Мустақиллигимизнинг дастлабки йиллариданоқ алоҳида эътибор билан ўтказиб келинаётган фольклор жамоалари билан бир қаторда яккахон кўшиқ, лапар, ялла ва ашула ижрочиларининг, шунингдек оилавий ансамблларининг анъанавий республика кўрик-танловлари ҳам муҳим рағбатлантирувчи омиллардан бўлиб қолмоқда. Эндиликда турли авлод вакиллари билан иборат мусиқа ва рақс дасталарини республикамизда кўпайтириш мумкин. Жумладан, бугунги кунга келиб фольклор-этнографик ансамблларининг умумий сони 300 дан ортиб кетганлиги қайд қилинмоқда. Муҳими, бундай ансамбллар ўз бисотидаги маҳаллий меҳнат айтимлари, мавсумий-маросим кўшиқлари, туй маросими кўшиқлари, шунингдек лапар, ялла, хажвий кўшиқ ва ашулаларни сахнавий кўринишларда маҳорат билан ижро этиб келмоқда. Миллий мусиқамиз мавқеини халқ орасида янада оширишга оммавий ахборот воситалари ҳам салмоқли хисса қўшмоқда. Радио ва телевидениенинг ҳафталик кўрсатувлари қаторидан жой олган халқ ижодиёти билан боғлиқ турли мавзудаги янги кўрсатувларнинг пайдо бўлиши бунинг ёрқин далилидир. Мусиқа ижодкорлиги барча йўналишларининг пойдевори ҳисобланмиш халқ мусиқаси эркин ва тўлақонли ривож топгани сари унинг шифобахш маънавий таъсири ажойиб бадиий ютуқларда тобора намоён бўлмоқда. Халқ мусиқаси намуналари ҳозирда мавжуд барча замонавий мусиқа ижодкорлиги - бастакорлик композиторлик оммавий эстрада соҳалари учун бебаҳо манба, миллий ижтимоий оҳангларнинг "соф булоқ"лари бўлиб қолажак

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аҳмедов Р. Миллий мусиқий ижрочилик санъатига бир назар Т – 2020.
2. Талабоев А. Мақом санъатида сўзнинг ўрни Т – 2019.
3. Исмоилов Ш. О. У., Аҳмедова М. М. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ Т – 2020.
3. МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИМИЗ ИШТИРОКИДА ЁШ АКТЁРЛАРНИ ТАСАВВУРИ ВА ДИҚҚАТИНИ ЧАРХЛАШ Т – 2020
4. Р. Юнусов Ўзбек халқ мусиқа ижоди. К-2000